

Религия в истории развития биологии

Мамедова Рена Фирудин кызы, доктор философии по биологии
Бакинский Государственный Университет

Античные представления об устройстве мира

История естествознания берет свое начало в глубокой древности, когда человек в процессе общественно-трудовой деятельности по изысканию средств существования расширял свои представления об окружающем мире, Пытаясь найти силы, управляющие порядком в мире и отвечающие за их устойчивость, у античных народов сложилась драматическая концепция природы, согласно которой упорядоченность и баланс достигается в результате постоянного конфликта, столкновения разных сил. По этим представлениям, в состоянии постоянной активности находится и **верховная сила**. Например, по представлению людей в этот период, Солнце является верховным светилом. Оно появляется каждое утро, преодолевая сопротивление мрака, побеждая хаос и в конце концов отвоевывает свое законное место [1, с. 268-269].

В представлениях Гомера и Гесиода природные явления происходят по прихоти богов. А в представлениях Анаксимандра прослеживается идея космической справедливости, который уравнивает борьбу противоположностей. Характерно для естествознания в этот период и перенесение особенностей античного полиса на космос. Греки представляли мир как некий дом, который дает убежище всем существам и обеспечивает им безопасность. Центром этого дома является Солнце, играющий роль очага. В представлениях античности космос огромен, но все же он не является бесконечным. Космос имеет черты живого существа [5, с. 14-15]. Природным первоначалом по мнению представителей эпохи античности является хаос, который представляется не бесформенным состоянием, а первоначальным условием существования всех вещей.

Таким образом, в период античности сформулировались первые естественнонаучные основы представления о мире, о том, из чего он состоит, как появляется. Недостаток научных знаний восполнялся информацией, содержащейся в мифах, легендах и сказаниях. В период античности было сделано множество важных открытий, появились предпосылки формирования такой науки, как естествознание.

Естествознание Древней Греции

Первые систематизированные знания об окружающем мире формировались в Древней Греции и Древнем Риме. Уже в те далекие времена складывалось представление о материальности мира и его развитии. Античные мыслители VI-V вв. до н. э. считали основой всего сущего воду. **Фалес Милетский** (625-545 до н. э.) – древнегреческий философ, родоначальник античной и вообще европейской философии и науки, основатель милетской школы. В своей натурфилософии он возводил всё многообразие явлений и вещей к единой основе (первостихии или первоначалу), которой считал «влажную природу», воду: всё возникает из воды и в неё превращается. Для философии Фалеса характерен гилозоизм: «мир

одушевлён и полон богов»: вслед за Гомером он представлял душу в виде тонкого (эфирного) вещества.

Гераклит Эфесский (544-483 до н. э.) – древнегреческий философ, основатель первой исторической или первоначальной формы диалектики. Единственное его сочинение книга «О природе», состоявшая из трёх частей («О природе», «О государстве», «О Боге»). Ему приписывается авторство известной фразы «*Всё течёт, всё меняется*». В отличие от учения Ксенофана, у Гераклита Бог выглядит как имманентный вещам или как сумма пар противоположностей. Гераклит не ассоциировал Бога с необходимостью культа или служения. Бог сущностно не отличен от логоса и логос среди других вещей собирает вещи и делает их противоположностями, отношения между ними пропорциональны и сбалансированы. Бог – общий соединяющий элемент для всех противоположных концов любых оппозиций.

Демокрит Абдерский (ок.460-370 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Левкиппа, один из основателей атомистики и материалистической философии. Будучи сыном своего времени, Демокрит допускал существование богов, считая их состоящими из атомов разумными существами, очень большими и очень долго живущими, однако не вечными. От них, как и от всего телесного, также исходят образы, причем одни «добрые», а другие «злые»; они предвещают будущее, их можно видеть и слышать (Ibidem). Однако при желании боги дают о себе знать образами, которые чаще всего воспринимаются нами во сне. Эти образы могут приносить нам вред или пользу, иногда они разговаривают с нами и предсказывают будущее. Демокрит полагал, что на самом деле богов бояться не следует, но попросить о благотворном влиянии – весьма предусмотрительно. Такое объяснение бытия богов, по замечанию Цицерона, граничит с отрицанием их существования, и в античности у Демокрита была устойчивая репутация атеиста, тем более что традиционную веру в богов он объяснял суевериями, страхом смерти и ужасом перед небесными явлениями [6, с. 129-146].

В учении древнегреческого философа, поэта, врача и религиозного деятеля **Эмпедокла** (492-432 до н.э.) в качестве начал космоса были названы четыре традиционные стихии ионийской физики – огонь, воздух, вода и земля, именуемые им «*корнями всех вещей*». Часть поэмы «О природе» была посвящена описанию сферы божественного. По Эмпедоклу, бог не доступен чувственному познанию, его можно лишь созерцать умом; облик бога не антропоморфен, он есть «дух, святой и несказанный, обтекающий весь космос быстрыми мыслями».

Натуралист классического периода, «*всеобъемлющая голова*» среди греческих философов, ученый-энциклопедист **Аристотель** (384-322 до н. э.) заслуженно считается основателем античного естествознания. По утверждению Аристотеля, мировое

движение есть цельный процесс: все его моменты взаимно обусловлены, что предполагает наличие единого двигателя - Бога. Далее, исходя из понятия причинности, он приходит к понятию о первой причине. А это так называемое космологическое доказательство бытия Бога. Бог есть первая причина движения, начало всех начал, так как не может быть бесконечный ряд причин или безначальный. Абсолютное начало всякого движения - божество как общемировая сверхчувственная субстанция. Аристотель обосновал бытие божества усмотрением принципа благоустройства Космоса. По Аристотелю, божество служит предметом высшего и наиболее совершенного познания, так как всё знание направлено на форму и сущность, а Бог есть чистая форма и первая сущность.

Ученик Аристотеля и последователь - древнегреческий естествоиспытатель, философ-энциклопедист **Теофраст** (370-285 до н. э.) является создателем древнегреческой ботаники, основы которой изложены в его трудах «История растений», «О возникновении растений», «О причинах растений». Теофраст отрицательно относился к религии. Особенно он осуждал религиозное приношение в качестве жертвы богам животных. Теофраст обращал внимание людей на сходство животных и человека. Известно, что в первобытные времена существовал обычай приносить в жертву богам людей, детей, особенно первенцев. В «Библии» описывается, как Авраам хотел принести в жертву богу своего сына Исаака, но в последний момент ангел остановил Авраама. Агамемнон готов был принести в жертву богам, не дававшим попутного ветра, свою дочь Ифигению. Однако в последний момент боги подменили девочку ланью. Это знаменовало решительное изменение в мифологическом мировоззрении и в вытекающей из него практики. Однако Теофраст считал жестокостью приношение в жертву богам и животных: «все живое родственно».

Развитие древнегреческой медицины связано с именем **Гиппократ** (460-377 до н. э.), в трудах которого содержится наиболее полный для того времени свод знаний и учений в области медицины, а также анатомии, физиологии, эмбриологии. Согласно легендам, Гиппократ по отцу являлся потомком древнегреческого бога медицины Асклепия, а по матери - Геракла. Хотя данная информация вряд ли достоверна, однако она свидетельствует о том, что Гиппократ принадлежал к роду Асклепиадов. Асклепиады являлись династией врачей, притязавшей на происхождение от самого бога медицины.

Гиппократ является одним из первых, кто учил, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. В сборнике Гиппократа нет ни одного упоминания о мистическом характере в происхождении болезней.

Платон доказывал, что понятие о существовании Бога присуще каждому человеку, и что оно волнует и увлекает наши души сознанием нашего сродства с Ним. «Бог», - говорит он, - «есть Единое Существо, обнимающее все другие и заключающее в себе причину всего, что существует на небе и на земле. Бог есть высшая идея» [6, с. 159-170].

Начало новой эры и раннее средневековье

По сравнению с Античностью этот этап развития науки отличается совершенно иным типом познания. Укрепление позиций развитых религиозных учений - иудаизма, христианства, мусульманства, буддизма - привело к переходу человечества от рациональной методологии к иррациональным, религиозным методам познания.

В Средние Века в Европе жизнь общества определяется усиленным влиянием церкви, что приводит к длительному упадку христианской науки. Школа и просвещение перешли в руки церкви, догмы которой лежали в основе всех представлений о природе, мире, человеке. В эпоху раннего Средневековья безусловной реальностью для христианства является только Бог. Изучение его творения (природы) имеет смысл только для постижения могущества и мудрости Бога и не имеет прямой связи ни с познанием Бога, ни с главным делом человека - спасением души. Средневековый мыслитель искал не связи между явлениями, а их отношение к Богу [9, с. 89].

Под влиянием религиозного мировоззрения значительно ослаб интерес к научной работе и погасло доверие к научным методам. В жизни средневековых государств не было еще выработанной и прочной системы образования.

Одним из известнейших римских естествоиспытателей новой эры считается **Гай Плиний старший** (23-79 гг. н. э.). В своей знаменитой энциклопедии (насчитывающей 37 томов) он свел воедино все труды античных ученых по естественной истории, которые ему удалось отыскать. По его мнению, все в природе существует ради человека: либо дает ему пищу, либо является источником лекарств, либо стимулирует физическое развитие или волю человека, либо, наконец, служит нравственным целям. Эти воззрения Плиния, совпадавшие с учением древних христиан, а кроме того, несомненный интерес, который люди проявляли к его домыслам, частично объясняют, почему труды Плиния сохранились до наших дней.

Последним биологом древности и выдающимся исследователем античного времени, имя которого прочно вошло в историю медицины и биологии, был **Гален** (131-200 гг. н. э.), написавший множество трудов по всем отраслям медицины. Как великий врач, анатом и физиолог Гален получил всеобщее признание еще при жизни, а его авторитет в вопросах медицины, анатомии и физиологии считался непререкаемым на протяжении полутора тысяч лет. В соответствии с религиозными представлениями Гален развивал мысль, что каждый орган человеческого тела создан богом в наиболее совершенной форме и в предвидении той цели, для достижения которой этот орган предназначен. Это обстоятельство способствовало упрочению авторитета Галена в средневековой христианской Европе. Его работы признавались непогрешимыми, и ни одно из описаний строения тела не подлежало проверке: все его ошибки повторялись в последующие века.

Вплоть до эпохи Возрождения анатомия и физиология представляли собой лишь слабое и все более тускневшее отражение того, что было сделано Галеном, а все действительно прогрессивное в его работах оставалось без внимания и забывалось. Не будучи

христианином, Гален все же твердо верил в существование единого бога. Подобно Плинию, он полагал, что все живое сотворено с заранее намеченной целью. Повсюду в организме человека он усматривал проявление божественного труда. Такая точка зрения, вполне приемлемая в период подъема христианства, объясняет популярность Галена и в более позднее время.

В средневековье всякая деятельность человека, противоречащая догматам церкви, запрещалась. Все воззрения на природу проходили цензуру церкви и, если в них имелись расхождения с принятыми воззрениями, то объявлялись еретическими и подвергались суду инквизиции. С помощью жестоких пыток и сожжения на костре инквизиция жестоко пресекала всякое инакомыслие. Открытия законов природы, противоречащие догматам церкви, стоили многим средневековым ученым жизни. Это способствовало усилению элемента созерцательности познания и привело в конечном итоге к застою (стагнации) и регрессу научного познания в целом [9, с. 101-120]

В VII – VIII веках волну ирландского просвещения сменяет волна английского. Во всей западной Церкви пользуется великим авторитетом за свое благочестие и ученость **Беда Достопочтенный** (672-673). Он не являлся оригинальным богословом, который мог предложить собственную интерпретацию вероучения. В отличие от Святых Отцов ему не было необходимости защищать положения веры, спорить с противниками или опровергать мнения оппонентов. Все суждения Беда строились в соответствии со святоотеческой традицией, его экзегетические и гомилетические работы предназначались для научения тому, как следует читать Священное Писание, понимать его и размышлять над ним. Во множестве трудов Беда Писание именовалось «хлебом жизни», вкушая который, человек мог надеяться на спасение в жизни вечной. Писание рассматривалось как неисчерпаемое, а его буквальный смысл – как лишь небольшая часть всех заложенных в него смыслов, которые следовало раскрыть:

Трактат «О природе вещей» оказался весьма значимым для средневековой натурфилософской традиции и сохранился не менее чем в 130 рукописях. Беда пытался понять ту сторону Божественного творения, которая была явлена и открыта Богом для человеческого познания. Изучение вещей демонстрировало высшую мудрость и попечение о благе всего живущего, поэтому естествоиспытатель возносил хвалу Творцу, обретая в созерцании природы радость и надежду. Характерно, что в трактатах Беда полностью отсутствовали ссылки на непостижимость мироздания. Толкование Беда в трактатах об устройстве мироздания чаще всего было буквальным. Моральное толкование, часто применяемое Бедой в других его сочинениях, также почти полностью отсутствовало в «естественнонаучных» трактатах.

Наука в средневековом исламском мире

Вполне вероятно, что свет науки погас бы окончательно, если бы не арабы, принявшие ислам. Когда армии приверженцев пророка Мухамеда в VII – VIII веках начали свое нашествие, захватив территории от Испании до Персии, они также включили в свое ду-

ховное наследие работы Платона, Аристотеля, Демокрита, Пифагора, Архимеда, Гиппократов и других греческих мыслителей. Мусульманские завоеватели, по большей части не владевшие грамотностью, обратились к местной интеллигенции за помощью в управлении. Руководствуясь призывом Корана искать новые знания и изучать природу ради обнаружения знаков Творца, вдохновленные найденным кладом древнегреческой мудрости, мусульмане создали общество, которое в Средние века было научным центром мира. В IX веке в Багдаде Калиф Абу аль-Аббас аль-Мамун сын знаменитого Гаруна Аль-Рашида, основал учреждение, занимавшееся переводом текстов, которое было названо Домом мудрости. "В мусульманской традиции нет конфликта между религией и наукой", говорит Осман Бакар, научный сотрудник джорджтаунского Центра мусульмано-христианского взаимопонимания [7, с. 105-134].

Арабский язык был синонимом образования и науки на протяжении 500 лет – "золотой эпохи", которая может считаться предтечей современных университетов, алгебры, наименования небесных тел и даже представления о науке как эмпирическом исследовании. "Ничто в Европе не могло сравниться с тем, что происходило в исламском мире, в особенности до 1600 года", – говорит Джамиль Багеп, профессор истории науки из университета Оклахомы. Проникновение именно этого знания в Западную Европу, считают историки, стало топливом для Ренессанса и научной революции.

Пик развития науки в Исламском мире пришелся на X – XI века, когда жили три великих восточных мыслителя: Абу аль-Хасан ибн аль-Хайтам, известный также как Альхазен, аль-Бируни и Абу Али аль-Хуссейн ибн Сина, известный как Авиценна. Али Ибн Сина был врачом и философом. Он родился близ Бухары в 980 или 981 году. Написанный им на арабском энциклопедический труд «Книга исцеления» («Китаб аль-Шифа») посвящен логике, физике, биологии, психологии, геометрии, арифметике, музыке, астрономии, Ибн Сина составил медицинскую энциклопедию "Канон медицины" объемом в миллион слов, ставшую каноном врачевания для многих стран не только Востока, но и Запада вплоть до XVII века [7, с. 169-175].

Центральное место в метафизике Ибн Сины занимает теория эманации, обуславливаемая его представлением о Боге (первом сущем) как о едином и необходимом сущем. Согласно Ибн Сине, от одного может происходить только одно, поэтому Бог не может сотворить непосредственно многое сущее. Вместе с тем, Бог есть необходимое сущее, сущность которого совпадает с его существованием. Все прочее сущее обладает необходимой сущностью и возможным существованием, поскольку его существование обуславливается творческим актом Бога.

Средневековая наука в преддверии эпохи возрождения

Ситуация в средневековой науке стала меняться к лучшему с XII века, когда в научном обиходе стало использоваться научное наследие Аристотеля. Оживление в средневековую науку внесла схоластика, использовавшая научные методы (аргумента-

цию, доказательство) в богословии. Самыми популярными книгами средневековья были энциклопедии, отражавшие иерархический подход к объектам и явлениям природы.

Природа больше не воспринималась как нечто самостоятельное, несущее в себе свою цель и свой закон, как это было в античности. Она создана Богом для блага человека. Бог всемогущ, и способен в любой момент нарушить естественный ход природных процессов во имя своих целей. Сталкиваясь с необычными, поражающими воображение явлениями природы, человек воспринимал их как чудо, как промысел Божий, непостижимый для человеческого ума, слишком ограниченного в своих возможностях [7, с. 16-18].

По словам египетско-американского учёного, профессора эль-База «Наука интернациональна, нет такого понятия как исламская наука. Наука - это как огромное здание, как пирамида. Каждый вкладывает в строительство свой кирпичик, в котором нет религии. И не имеет значения, какому Богу молится, молится ли вообще и какого цвета кожа у того, кто вложил свой кирпичик».

С X по XIII век в Европе, особенно в Испании работы арабских мыслителей переводились на древнееврейский и на латинский настолько быстро, насколько это было возможно, пишет профессор Кинг. Результатом стало возрождение страсти к приобретению знаний, что в конце концов трансформировало западную цивилизацию.

История средневековой науки служит свидетельством формирования одного из важнейших научных принципов - принципа преемственности в ее развитии. Эта преемственность вовсе не исключала собственного творческого вклада средневековых мыслителей в развитие многих областей науки.

Вынужденное общение с мусульманами позволило европейцам осознать, что культура врага в некоторых отношениях не только превосходит их собственную культуру, но и является более изысканной. Европейские ученые заинтересовались мусульманской наукой и стали переводить арабские научные книги. В Испании работал выдающийся итальянский ученый **Жерар Кременский** (1114-1187), который познакомил европейцев с «Астрономией» Гебера, сочинениями Альгазена, Машаллаха, ар-Рази, ал-Фараби ал-Фаргани, перевел на латинский язык труды Галена, Аристотеля, Гиппократы, «Канон врачебной науки» Ибн Сины. Герард Кременский выступал с защитой естественных наук от теологической оппозиции.

Энциклопедические знания выдающегося немецкого теолога, философа и естествоиспытателя **Альберта фон Больштедта** (1193 или 1207-1280), прозванного католическими богословами «Великим». позволили ему оставить богатое наследие в таких областях знаний, как логика, ботаника, география, астрономия, минералогия, зоология, психология и френология, химия и алхимия. Четко разграничивая теологию и философию, Альберт признает самодостаточность каждой в сфере своего приложения. Философы опираются на низшую, рациональную способность ума, богословы же извлекают мудрость из его сокровенной части, озаряемой светом Божества. При этом

вера использует разум для своего укрепления и распространения. Альберт настаивает, что мы должны верить в сотворение мира Богом «из ничего» [9, с. 69-71].

Одним из учеников Больштедта был итальянский философ и теолог, канонизированный католической церковью как «святой», был **Фома Аквинский** (1225-1274). известный тем, что пытался, и безуспешно, поставить философию Аристотеля на службу христианской религии. Как рационалист, он считал, что разум, как и вся Вселенная, является созданием бога, следовательно, ни один здравомыслящий человек не может прийти к выводам, противоречащим христианскому учению. Значит, разумное мышление не является ни злом, ни вредом. Будучи первопричиной всех вещей, Бог вместе с тем является конечной целью их устремлений.

Так подготавливалась почва для возрождения рационализма.

Эпоха возрождения

Средневековье двигалось к прогрессу медленно и своими средствами. Христианство в Западной Европе утверждалось путем жесточайшего насилия над личностью. Беспощадная борьба с языческим культом и ересями сопровождалась истреблением десятков и сотен тысяч людей, видевших иное толкование Священного Писания. Христианский фанатизм достиг своего апогея в эпоху инквизиции. В период позднего средневековья (XIV-XVI века) постепенно осуществляется пересмотр основных представлений античной естественнонаучной картины мира и складываются предпосылки для создания нового естествознания, новой физики, новой астрономии, возникновения научной биологии. Такой пересмотр базируется, с одной стороны, на усилении критического отношения к аристотелизму, а с другой стороны, на трудностях в разрешении тех противоречий, с которыми столкнулась схоластика в логической, рациональной интерпретации основных религиозных положений и догматов.

Одно из главных противоречий, попытки разрешения которого толкали средневековую схоластическую мысль на «разрушение» старой естественнонаучной картины мира, состояло в следующем: как совместить аристотелевскую идею замкнутого космоса с христианской идеей бесконечности божественного всемогущества? Ссылки на всемогущество Бога служили у средневековых схоластов основанием для отказа от ряда ключевых аристотелевских представлений и выработки качественно новых образов и представлений, которые впоследствии способствовали формированию предпосылок новой механистической картины мира [3, с. 14-15]

Тем временем возникли новые стимулы для изучения биологии, и появились они, казалось бы, за пределами формальной сферы науки. Период возрождения науки, вызванный, с одной стороны, новым прочтением трудов античных ученых, а с другой - естественным пробуждением и тягой к знаниям внутри самой европейской культуры, получил название Ренессанса, или Возрождения.

Уже в первые десятилетия XIV в. европейцы, вырвавшись из оков мрачного Средневековья, достигли уровня античной науки. Однако для дальнейшего

прогресса этого было недостаточно; понадобилось время, чтобы европейские ученые поняли, что труды древних греков – лишь начало, от них нужно отойти, дать простор разуму человека. Но не так легко было освободиться из-под влияния античной науки – ярким примером тому служит деятельность итальянского врача, анатома и профессора хирургии, основоположника современной анатомии **Мондино де Люцци** (1270–1326). Изучение человеческих трупов было прерогативой обучения Александрийской школы, но в связи с правовыми и религиозными предписаниями было отвергнуто после 200-х годов н. э. Это позволило Мондино в январе 1315 года провести первое вскрытие перед взорами студентов и специалистов Болонского университета. Операция проводилась с разрешения Ватикана, для вскрытия, скорее всего, использовался труп казнённой женщины.

Швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения **Парацельс** (1493–1541) подверг критическому пересмотру идеи древней медицины. По Парацельсу, человек производится Богом из «вытяжки» целого мира и несёт в себе образ Творца. Не существует никакого запретного для человека знания, он способен и, согласно Парацельсу, даже обязан исследовать все сущности, имеющиеся не только в природе, но и за её пределами.

Открытия, сделанные с помощью микроскопа в середине XVII столетия, на первый взгляд стирали различия между живой и неживой материей. И на повестку дня снова встал, казалось бы, уже почти решенный вопрос о происхождении жизни или по крайней мере наиболее простых ее форм.

Большой вклад в развитие биологии внесли такие ученые, как выдающийся анатомом-микроскопист, голландский натуралист Ян Сваммердам (1637–1680), английский ботаник Неемия Грю (1641–1712), голландский анатом Ренье Грааф (1641–1673), выдающийся итальянский физиолог Марчелло Мальпиги (1628–1694), голландский купец Антони Левенгук (1632–1723), английский ученый Роберт Гук (1635–1703), шведский натуралист Карл Линней (1707–1778), французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788), французский естествоиспытатель Жан Батист Пьер Антуан Ламарк (1744–1829), французский биолог Жорж Леопольд Кювье (1769–1832), русский академик физиолог Каспар Фридрих Вольф (1733–1794), французский зоолог Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772–1844), французский врач Мари Франсуа Ксавье Биша (1771–1802), чешский физиолог Ян Эвангелиста Пуркинья (1787–1869), немецкий ботаник Маттиас Якоб Шлейден (1804–1881), немецкий физиолог Теодор Шванн (1810–1882) и др. В течение XVIII в. микроскопия переживала период упадка: эффективность прибора достигла предела. Примерно в 1820 году был изобретен ахроматический микроскоп, не дававший цветных колец. Этим объясняется тот факт, что именно в XIX столетии микроскоп помог проложить путь к новым удивительным достижениям в биологии.

Великий шведский натуралист **Карл Линней**, окончив свои наблюдения над организацией растений, восклицает: «вечный, беспредельный, всеведущий

и всемогущий Бог прошел мимо меня. Я не видал Его лицом к лицу; но отблеск Божества наполнил мою душу безмолвным удивлением. Я видел след Божий в Его творении; и везде, даже в самых мелких незаметных Его произведениях – что за сила! Что за мудрость! Что за неизреченное совершенство!»

Английский естествоиспытатель **Чарлз Дарвин** (1809–1882) первым понял механизм эволюции и утвердил его в умах биологов. В юности Дарвин пытался изучать медицину, а позднее – богословие, но с детства его увлекала естественная история и в годы студенчества захватила настолько серьезно, что биология стала его специальностью. Однако многим трудно было безоговорочно принять дарвиновскую теорию. По мнению христианской церкви, она опрокидывала весьма почитаемые человеком представления, в частности отвергала идею божественного сотворения мира и человеческого рода. Даже нерелигиозных людей отталкивала мысль, что прекрасное царство жизни и сам человек обязаны своим существованием слепому и бесчувственному случаю. Но сам Дарвин говорил: «Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется, как продукт разума – это указание на его Творца. Я никогда не отрицал существование Бога. Я думаю, что теория эволюции вполне совместима с верой» [1, с. 283–290].

Христианская церковь в этот период истории еще не утратила свое влияние на общество и всякое богоотступничество принималось с большой яростью со стороны священно-служителей. Теория эволюции Дарвина создала много разногласий среди ученых того времени, а христианская церковь приняла ее «в штыки». Но у теории были свои сторонники и противники и этот спор продолжался длительное время в истории науки. Сам Дарвин активно не боролся за собственную теорию, так как был слишком мягок (и к тому же болен), чтобы участвовать в спорах. В его защиту выступил английский естествоиспытатель **Томас Генри Гексли** (1825–1895), который смело вступил в полемику с епископом Самюэлом Уилберфорсом.

Развитие биологии шло своим чередом. Благодаря трудам чешского монаха-натуралиста **Грегора Иоганна Менделя** (1822–1884) были заложены основы генетики.

Религия и наука взаимодействовали и взаимодействуют по-разному на Западе и на Востоке. В Китае и Индии они никогда (по крайней мере, вплоть до XX века) не конфликтовали друг с другом, в то время как на Западе они нередко находились в состоянии жёсткого противостояния.

Один из величайших физиков-теоретиков мира **Альберт Эйнштейн** в середине XX столетия писал: «Чем больше наука делает открытий в физическом мире, тем более мы приходим к выводам, которые можно разрешить только верой».

Отношение современных ученых к религии

Существование верующих ученых является традиционным аргументом в пользу совместимости науки и религии, который используется в апологетических целях начиная с конца XIX века.

Убежденные ученые-атеисты продолжают утверждать, что одно какое-то научное открытие должно

освободить человечество от необоснованной веры в Бога. Есть такие оптимисты, которые говорят, что они уже исследовали пространство и Бога не нашли. Они называют это "научным выводом", что нет сверхъестественной силы и что вера в Бога и Творца – антинаучна [4, с. 25-26].

В противоположность таким утверждениям в тех странах, где ученые не боятся потерять свою работу и положение из-за религиозных убеждений, известно много ученых с мировым именем, которые смело заявляют, что вселенная настолько сложна и высоко организована, что ее объяснение немыслимо без веры в Бога-Создателя. Большинство великих ученых сегодня исповедуют веру в Бога, где только имеют возможность.

Атеистическая пропаганда, массированному воздействию которой мы подвергались в течение десятилетий, воспитала в нас заблуждение, будто наука и религия несовместимы и противоречат друг другу. Нашим соотечественникам с детских лет внушалось, что Бога нет, что его придумали темные, невежественные люди, дикари, неумеющие объяснить явления природы. Ученые не могут научно подтвердить или научно доказать существование Бога, но огромное количество ученых основывают свою веру на творении, видимом во вселенной. Мы знаем, что не все явления вселенной могут быть нами поняты. Таким же образом мы не можем умом понять, что есть Бог, но многие ученые верят в Бога, потому что они нашли больше доказательств Его существования, нежели доказательств существования энергии, силы тяготения... любви, памяти и т. п. [4, с. 28-30].

Литература:

1. Барбур И. Религия и наука: история и современность. – М.: ББИ св. ап. Андрея, 2000. –430 с.
2. Вейник В. Почему я верю в Бога: Исследование проявлений духовного мира. Минск, 2004. с. 317.
3. Гараджа В. И. Социология религии. М., 2007. с. 17.
4. Зобов Р. А., Клинецкая Н. В. Наука и религия в современном мире /Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2010. Вып. 2, с. 56
5. Клементьева Т. Н. Проблема сближения научного и религиозного мировоззрения: религиоведческий анализ //автореферат диссертации, Екатеринбург, 2001, с. 20.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. с. 349.
7. Мец А. Мусульманский Ренессанс = A. Mez. Die Renaissance des Islâms / Пер. с нем., предисл., библиогр. и указ. Д. Е. Бертельса. Отв. ред. В. И. Беляев. – 2-е изд. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1973. – 473 с.
8. Мюллер Ф. М. Введение в науку о религии. / М., 2002. С. 23.
9. Тиле К. П. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. М., 1996. С. 145.

Интернет – источники:

10. Гинзбург В.Л. Наука и религия в современном мире //2002 г. [URL: <http://humanism.su/ru//articles.phtml?num=000097>].
11. Хунджиа А. Г., Неделько В. И. Наука и религия - проблемы взаимоотношений [URL: https://www.portal-slovo.ru/impressionism/36205.php?ELEMENT_ID=36205&SHOWALL_1=1]

Многие современные ученые отвергли атеизм как мировоззрение. Никто не знает, что может быть открыто в будущем. Никто не знает, насколько наши понятия могут быть изменены в результате новых исследований. Можно привести огромное количество высказываний знаменитых ученых современности о религии, о создателе, о мироздании, об их истинной вере в бога. И это не случайно, ведь они при своих исследованиях видят то, что недоступно обыкновенному человеку. Приведем лишь несколько высказываний на эту тему знаменитых ученых современности:

Доктор **Давид Р. Инглис**, один из руководителей Национальной физической лаборатории США пишет: *«Мы видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям... Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это нечто является причиной создания Вселенной, и эта причина не может быть нами понята».*

Всемирно известный американский ученый-генетик, ставший известным как руководитель проекта по расшифровке генома человека **Френсис Коллинз** (род. 1950) является одним из первых ученых, когда-либо раскрывших миру сложную структуру молекулы ДНК. Коллинз считал себя атеистом, однако он был настолько поражен наисложнейшей структурой генетического кода, что сразу же изменил свое отношение к атеизму и признал существование Господа. Коллинз также написал книгу «Доказательство Бога. Аргументы учёного».